

REPORTE DE CASO CLINICO

Tratamiento clínico quirúrgico en paciente clase I esquelética con pieza 13 retenida

Clinical and surgical treatment in skeletal class I patient with retained tooth 13

Wendy Jeannine Ponce Mustafá¹. Julio Rosero Mendoza²

¹ Egresada Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. jeanponmu@gmail.com

² Magister en Gerencia Hospitalaria Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. julio.roserom@ug.edu.ec

Correspondencia:

jeanponmu@gmail.com

Recibido: 12/05/2025

Aceptado: 18/06/2025

Publicado: 20/06/2025

RESUMEN

La retención dentaria se conceptualiza como el diente que ha alcanzado su madurez anatómica, pero por algún motivo no logra emerger de la encía, por tal razón es importante realizar controles durante la dentición decidua, es así como podemos tratar a tiempo cualquier anomalía en el proceso. Entre las causas más frecuentes se encuentra: falta de espacio, obstrucciones durante el proceso de erupción o factores genéticos, el trabajo en conjunto y multidisciplinario en colaboración con el cirujano maxilofacial y ortodoncista garantizaran que el diagnóstico, tratamiento y resultados sean óptimos para el paciente. Objetivo: Efectuar tratamiento clínico quirúrgico en paciente clase I esquelética con pieza 13 retenida. Metodología: tipo descriptivo, analítico, cualitativo, no experimental e inductivo. Descripción del caso clínico: Paciente de sexo masculino de 14 años de edad, clase I esquelética por biprotrusión maxilar, perfil cóncavo, tipo de crecimiento horizontal, cara asimétrica, relación disarmónica, apiñamiento moderado, línea media inferior desviada 2mm a la derecha, retención de la pieza 13, persistencia del órgano dental 53 y agenesia del 32 y 42. Se realizó el abordaje quirúrgico para la colocación del botón adhesivo para la mecánica ortodóntica, realizando la cementación en la pieza 13 retenida, con la exodoncia del órgano dental 53 y la pieza dental 12 por afectación en su tercio apical provocando reabsorción radicular de la misma. Conclusiones: Se logró la reposición de la pieza retenida en un lapso de 7 meses, se obtuvieron guías caninas I bilateral, sin ningún efecto trascendental negativo en el periodonto.

Palabras Clave: Tracción clínico – quirúrgico. Retención dentaria. Canino maxilar.

ABSTRACT

Dental retention is conceptualized as a tooth that has reached anatomical maturity but for some reason fails to emerge from the gum. For this reason, it is important to perform check-ups during the deciduous dentition; this is how we can treat any anomalies in the process in a timely manner. The most frequent causes include lack of space, obstructions during the eruption process, or genetic factors. Joint, multidisciplinary work in collaboration with the maxillofacial surgeon and orthodontist will ensure that the diagnosis, treatment, and results are optimal for the patient. Objective: To perform clinical-surgical treatment on a skeletal class I patient with retained tooth 13. Methodology: descriptive, analytical, qualitative, non-experimental, and inductive. Clinical case description: A 14-year-old male patient with skeletal class I due to maxillary biprotrusion, a concave profile, horizontal growth pattern, asymmetrical face, disharmonic relationship,

moderate crowding, a 2mm right deviation of the lower midline, retention of tooth 13, persistence of tooth 53, and agenesis of teeth 32 and 42. A surgical approach was used to place an adhesive button for orthodontic mechanics, cementing the retained tooth 13. Tooth 53 and tooth 12 were extracted due to involvement in its apical third, causing root resorption. Conclusions: The retained tooth was replaced within 7 months. Bilateral canine I guides were obtained without any significant negative effects on the periodontium.

Keywords: Clinical-surgical traction, tooth retention, maxillary canine.

INTRODUCCIÓN

Los caninos retenidos, es una patología dental que pueden perjudicar el desarrollo de ambas arcadas, estas piezas dentarias que no logran emerger en su posición correcta pueden afectar o comprometer la estética, resultados funcionales y movilidad dentaria.

No es un capítulo reciente; la retención de caninos ha existido desde hace mucho tiempo atrás, cráneos de más de 4 milenios que presentaban esta afección, se reportó por primera vez la presencia de esta entidad por Howell y Dachi en 1961, mientras que Izard fue el primero en emplear el término de retención, siguiéndolo varios autores como: Jacobson, Donado, Gay Escoda y Thilander, entre otros.

Las anomalías en la erupción de caninos, puede ir desde erupciones ectópicas hasta encontrarse retenidos dentro del hueso, con o sin impactación en alguna estructura (1,2). Generalmente la impactación vestibular es vinculada con la falta de espacio, mientras que la impactación palatina está asociada con modificaciones en el trayecto. Considerado un problema extenso con el 1,7% (3).

Como plan de tratamiento, ante la presencia de una retención y sumándole la funcionalidad de la pieza dental, se realizará un procedimiento clínico quirúrgico combinado, en la zona del 13, con una incisión vertical en la zona vestibular. Posterior a esto se colocará un botón con cadena incluida, se empezará con la tracción cuando la pieza se encuentre expuesta, con el fin de no provocar molestia alguna para el paciente, lo que facilitará la

tracción del canino con mayor comodidad, creando una ruta rápida para que la pieza se ubique en la arcada superior, permitiendo movimientos más seguros y rápidos.

Se plantea como objetivo de estudio efectuar el tratamiento clínico quirúrgico en pacientes clase I esquelético con pieza 13 retenida. Después del tercer molar, es el canino maxilar el de mayor frecuencia en su impactación, esta problemática debe ser considerada por el profesional de la salud, es por este motivo, que se necesita de una intervención quirúrgica a tiempo, para minimizar el daño colateral que un canino maxilar pueda provocar, el poco conocimiento sobre el diagnóstico clínico y quirúrgico de un canino maxilar retenido, nos lleva a la necesidad de un estudio minucioso de este caso clínico, con el fin de obtener datos que nos aporten información a la necesidad requerida.

Es importante mencionar la agenesia de laterales inferiores y la microdoncia de ciertas piezas dentarias, lo que provoca una mala oclusión y en la parte estética repercute en la seguridad emocional del paciente. Por este motivo se contornearán las piezas 13,33 y 43 para asemejar la forma de piezas laterales.

Esta investigación surge por el desconocimiento que presenta el cirujano odontólogo sobre las técnicas clínico quirúrgica al momento de realizar un procedimiento eficaz de caninos retenidos en base de conocimientos bajo fundamentos literarios. Sin embargo, dicha cirugía es muy común hoy en día por ser piezas con mayor frecuencia de retención.

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino, de 14 años de edad, raza mestiza, procedencia: Guayaquil. Ocupación: Estudiante, Dirección: Portete y Tarqui, en su historia médica no refiere estar cursando tratamiento médico, no presenta alergia a ningún medicamento. No presenta enfermedades sistémicas ni antecedentes familiares de la misma, refiere como motivo de consulta "tengo mis dientes chuecos" y el padre refiere: "venir por ese diente q tiene arriba y mejorar su sonrisa".

Fotos extraorales

Al examen clínico extraoral (figura 1), se encontró tipo de cara braquifacial, asimétrica, relación disarmónica (figura1A), corredores bucales amplios, sonrisa media (figura1B); en la evaluación de tercios superior 54mm, tercio medio 65mm y tercio inferior 64mm. (figura 1C): perfil cóncavo, biprotrusión, mentón prominente. (figura1 D).

Figura 1: A; Foto frontal, B; Foto frontal sonriendo, C: Foto de tercios, D; Foto de perfil.

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia Facultad de Odontología Universidad de Guayaquil 2023-2025

Fotos Intraorales

A nivel intraoral (Figura 2), se pudo evidenciar arcadas de forma ovoide, apiñamiento moderado, (Figura 2 A, B). Línea media inferior desviada 2mm a la derecha, mordida cubierta. (Figura 2 A, B). Persistencia de la pieza #53, agenesia de las piezas #32 y 42, mala higiene. Presenta relación molar clase III bilateral (Figura 2 C, D, E), relación canina no aplica de lado derecho y clase canina III de lado izquierdo, overjet 1mm/0mm, overbite 5mm/0mm. (Figura 2D, E).

Figura 2: Fotos intraorales de inicio. A: Foto de arcada superior. B: Foto arcada inferior. C: Foto de ambas arcadas en oclusión. D: Foto lateral derecha E: Foto lateral izquierda.

Fuente: Paciente clínica de Posgrado de Ortodoncia Facultad de Odontología Universidad de Guayaquil 2023-2025

Imágenes Complementarias

En el estudio de imágenes complementarias (Figura3) se puede observar la retención de la pieza 13 con posición vestibular y la persistencia del órgano dental 53, también se verifica la agenesia de los órganos dentales 32,42. Por medio de la radiografía lateral de cráneo se realizó el análisis de Ricketts. El diagnóstico radiográfico inicial se realizó por medio de una radiografía panorámica, cefalométrica y tomografía la cual define con detalles la

posición del canino retenido, lo que permitió planificar el abordaje, al ser tridimensional, axial, sagital y coronal tuvimos una mejor percepción del abordaje que debíamos realizar; se determinó que la altura a la que se encontraba el canino era una altura baja, debido a encontraba en contacto directo con los dientes normalmente implantados, sin embargo el tipo de retención era transversal, quiere decir que la corona se encontraba hacia palatino y la raíz estaba hacia vestibular, como resultado se había producido una impactación en la pieza 12, lo cual provocó una rizalosis a nivel de ápice del incisivo lateral, en este caso debido a la impactación de la corona del canino sobre el ápice del incisivo lateral, y al encontrarse en una posición fuera de su eje de erupción produjo una reabsorción del tercio apical del incisivo lateral; provocando una necrosis y una pérdida de la vitalidad del incisivo lateral desde el punto radiográfico, sin embargo no se podría definir los resultados de su vitalidad hasta obtener una prueba de vitalometría en esta pieza dental.

Figura 3: Imágenes Complementarias. A: Radiografía Cefalométrica. B: Radiografía Panorámica. C: Tomografía vista vestibular. D: Tomografía vista oclusal

Fuente: Paciente clínica de Posgrado de Ortodoncia Facultad de Odontología Universidad de Guayaquil 2023-2025

Modelos de Estudio

Figura 4: Fotos de Modelos de Estudio. A: Foto de modelo superior. B: Foto de modelo inferior. C: Fotos de los modelos en oclusión. D: Foto lateral derecha. E: Foto lateral izquierda.

Fuente: Paciente clínica de Posgrado de Ortodoncia Facultad de Odontología Universidad de Guayaquil 2023-2025

Conclusiones Cefalométricas

Paciente clase I esquelética por biprotusión maxilar, braquifacial, retroinclinación incisiva superior y protrusión incisivo inferior.

Diagnóstico

Paciente de sexo masculino de 14 años de edad, clase I esquelética por biprotusión maxilar, perfil cóncavo, tipo de crecimiento horizontal, cara asimétrica, relación disarmónica, presenta arcos ovoides, apiñamiento moderado, línea media inferior desviada 2mm a la derecha, retención de la pieza 13, persistencia del órgano dental 53y agenesia del 32,42. Presenta relación molar clase III bilateral, relación canina no aplica de lado derecho y clase canina III de lado izquierdo, overjet 1mm/0mm, overbite 5mm/0mm.

Objetivos

Mejorar el perfil facial. Corregir mordida cubierta. Conseguir clase I canina derecha e izquierda. Conseguir clase funcional I derecha e izquierda. Corregir overbite y overjet

Plan de Tratamiento

Anclaje superior (biteplane). Cirugía para tracción de canino superior. Bondeado de aparatología MBT Slot 0.22. Alinear y nivelar. Reevaluar posible exodoncia pzas #12,53 y posterior rehabilitación de caninos inferiores en lugar de incisivos laterales. Paralelizar raíces. Contención Acetato Rígida 0,40 sup/inf

Secuencia del tratamiento

El caso inicio el 23 de septiembre del 2023, con el bondeado de brackets convencionales MBT 0,022x0,028, con tubos hasta los molares 6, arcos termoactivados 0,014. (Figura 5A). Además se eligió como anclaje superior y levante de mordida un biteplane (Figura 5B), en el mes de marzo del 2024 en colaboración del cirujano maxilofacial se realiza la exodoncia de los órganos dentales #53,12.

Y por último el abordaje quirúrgico conlleva un colgajo vestibular realizando una incisión tipo Newman porque al estar el canino en una posición baja iba hacer necesario tener detalles respecto al abordaje, realizando un festoneado marginal a nivel de los cuello anatómicos de los dientes incisivos y llegando hasta la parte del primer premolar superior, posterior aquello se hizo una descarga anterior, la cual nos permitió separar el mucoperiostio y tener un mejor contacto visual y mayor espacio para utilizar los instrumentos que fueron necesarios para realizar la osteotomía y colocar el botón por medio del método adhesivo, se utilizó en el esmalte de la pieza retenida, ácido grabador, adhesivo y cemento Transbond de la casa comercial 3M (Figura 5D), finalmente se realizó la reposición del cierre del colgajo, dejando una parte de la cadena en el exterior, la misma que servirá para la mecánica de tracción (Figura 5E)

La técnica de anestesia utilizada en este tratamiento fue infiltrativa, se colocó lidocaína al 2 % con epinefrina en

proporción 1:100.000 y vasoconstrictor para lograr controlar el sangrado, además se utilizó sulfato férrico como astringente ayudándonos a mantener seca la zona para la adhesión del botón, luego realizamos la técnica de anestesia bloqueando el nervio alveolar superior anterior y obviamente el bloqueo del infraorbitario, se realizó el bloqueo del nervio nasopalatino aunque la incisión no haya sido palatina.

Se prescribió como medicación, analgésicos antiinflamatorios por vía parenteral intramuscular Dolgenal de 60 mg una ampolla intramuscular, inmediatamente después de la intervención, para continuar con el tratamiento antiinflamatorio se continuó con analgésico ibuprofeno de 600 mg cada 8 horas durante 3 días.

Figura 5: Inicio del tratamiento. A: Bondeado de brackets. B: Bite plane. C: Anestesia de la zona. D: protocolo de cementación. E: Cadena para tracción.

Fuente: Paciente clínica de Posgrado de Ortodoncia Facultad de Odontología Universidad de Guayaquil 2023-2025

El 15 de mayo del 2024, se continua con la alineación y nivelación de los arcos dentales, con arco superior termoactivado 17x25 además de un arco de doble activación de canino 0.012 (del 21 al 14) para la tracción de la pieza #13 (Figura 6B) y arco inferior termoactivado 0.016. El anclaje superior utilizado fue un bite plane, el mismo que fue modificado con un aumento mayor de acrílico debido a la mordida cubierta del paciente. (Figura 6A)

Figura 6: Fotos intraorales del avance del tratamiento. A: Foto oclusal superior; bite plane con incremento de acrílico B: Foto lateral derecha; tracción de canino. C: Foto lateral izquierda.

Fuente: Paciente clínica de Posgrado de Ortodoncia Facultad de Odontología Universidad de Guayaquil 2023-2025

En el mes de Junio se colocan arcos termoactivados superior 17x25 y se continúa aplicando la técnica de doble arco de calibre niti 0.012, para continuar con la tracción de la pieza #13 pasando por los eslabones de la cadena quirúrgica y como arco inferior 16x16, se continúa con la secuencia de arcos hasta llegar al calibre 19x25 de acero. Luego de siete meses posterior a la cirugía para la tracción de la pieza retenida en el mes de octubre, se logra ubicar al canino retenido # 13 en el arco dentario. Se coloca un arco termoactivo superior 0.012 y arco inferior 19x25 acero.

Figura 7: Fotos intraorales del avance del tratamiento. A: Foto oclusal superior B: Foto oclusal inferior. C: Fotos de arcada en oclusión. D: Foto lateral izquierda.

Fuente: Paciente clínica de Posgrado de Ortodoncia Facultad de Odontología Universidad de Guayaquil 2023-2025

En el mes de febrero del 2025 se colocan arcos termo activos 17x25 superior e inferior con ligadura en ocho desde la pieza 21 al 26 y cadena continua desde el 11 al 26, con ligadura individual en la pieza #11 para evitar su rotación y levantes de mordida.(donde se colocan), en el control del mes de abril se continúa con el mismo calibre de arcos para su finalización con la variante de amarre con ligadura en 8 desde la pieza # 11 hasta la pieza #26 y cadena continua de 6 a 6 en la arcada superior y alambre de ligadura en 8 en la arcada inferior se mantuvo por 3 meses este calibre de arcos para su contención.

Figura 8: Fotos intraorales del avance del tratamiento. A: Foto intraoral de frente. B: Foto lateral derecha C: Foto lateral izquierda

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia Facultad de Odontología Universidad de Guayaquil 2023-2025

Finalización del caso (11 de abril 2025)

Se finalizó el caso cumpliendo con los siguientes objetivos establecidos: clase I canina izquierda y clase II canina derecha. No se logró la guía canina derecha debido a la exodoncia de la pieza 12, por encontrarse impactada la corona del canino retenido sobre apice del incisivo lateral en su tercio apical provocandose desviación de la línea media hacia el lado derecho , tracción de la pieza 13 retenida, corrección de mordida cubierta, mejorar perfil estético y corrección de overbite y overjet, los mismo que se lograron en el trascurso de 1 año 7 meses. Se decidió usar retenedores de acetato rígido 0.40 para mejorar la estabilidad y retención dental en el paciente.

Figura 9: Fotos finales. Intraorales. A: Foto oclusal superior con retenedor. B: Foto oclusal inferior con retenedor. C: Foto de arcadas en oclusión

Fuente: Paciente clínica de Posgrado de Ortodoncia Facultad de Odontología Universidad de Guayaquil 2023-2025

Figura 10: A; Foto frontal, B; Foto frontal sonriendo, C: Foto de tercios, D; Foto de perfil.

Fuente: Paciente de la clínica de Posgrado de Ortodoncia Facultad de Odontología Universidad de Guayaquil 2023-2025

DISCUSIÓN

La morfología del canino con cada una de sus características, los hace muy importantes debido a que están presentes en la mayoría de los movimientos mandibulares, además de ser piezas claves en la función y estética dental ofreciendo soporte al labio superior retardando el envejecimiento facial. (1) (2)

Erickson y Kurol expresan en su artículo, que la repercusión más frecuente de caninos retenidos, es la reabsorción de las piezas adyacentes, existiendo la posibilidad de pérdida dental; lo que coincide en lo

manifestado en este caso clínico, donde se realizó la exodoncia del incisivo lateral por verse comprometido en el ápice dental debido a la impactación del canino retenido. (3) (4)

Ormaza en su estudio de caninos incluidos, señaló que las extracciones de caninos retenidos se deben realizar cuando no es posible efectuar una tracción de caninos por medio de un tratamiento de ortodoncia o incluso para evitar patologías como: quistes, infecciones, rizólisis de piezas continuas (5) (6)

Además, Martínez (6) relata que la retención de caninos se da por diversos factores como: locales, funcionales y ambientales; y que esta patología se manifiesta entre los 10 y 19 años de edad, siendo un proceso de transición importante por el recambio dental. Por otro lado, Valdiviezo indica que los caninos mandibulares incluidos su frecuencia es menor y que suelen presentarse debido a factores genéticos, raciales o étnicos, y resalta la mayor frecuencia de aparición en el maxilar superior. Lo que se comprueba en el presente caso clínico donde las decisiones por parte del paciente se tomaron de forma tardía al no realizarse a tiempo un diagnóstico preventivo existiendo apiñamiento y persistencia de dientes caducos. (7) (8) (9) (10) (6)

En el presente caso clínico se realizó hallando la técnica más precisa para agilizar nuestro tratamiento y pensando en el bienestar y confort del paciente: por medio de alambres de níquel titanio, se empleó la técnica de doble arco, con un arco de base 16x16 con el uso de botón con cadena incluida el mismo que se activaba progresivamente y como arco secundario un arco niti termoactivado 0,12 hasta lograr su erupción.

CONCLUSIONES

En compendio de la información recaudada que se obtuvo en este caso, dio como resultado que los diagnósticos de la retención dentaria son más precisos en la actualidad debido al uso de la tecnología computarizada. Siendo la radiografía Cone Beam considerada el Gold estándar para su localización, es

imprescindible saber la posición del canino retenido, antes de llevar a cabo un procedimiento quirúrgico.

La aparatología fija en conjunto con la aplicación en la tracción al proceso alveolar, hace uso de un botón con cadena incluida, asegurando un sistema de control óptimo en la mecánica aplicada en la tracción de la pieza 13 (canino superior derecho retenido), cumpliendo con los objetivos planteados: clase I canina bilateral, mejorando la estética del paciente, sus formas de arcada y la sobremordida horizontal.

Los caninos son las piezas dentales que predominan en la retención después de los terceros molares, respecto a la incidencia se encuentra entre el 0,2 al 7%. Referente a su etiología existen diversas causas como son: generales, locales y genéticos. Predominando la de orden genético.

La retención dentaria se la considera rutinaria en la consulta estomatológica, mediante el examen clínico y examen radiográfico indispensables en el diagnóstico, se debe trabajar de forma multidisciplinaria con la colaboración de las especialidades como: ortodoncia, cirugía maxilofacial y periodoncia fue así como se manejó el presente caso, cumpliendo con los objetivos planteados y ejecutando un buen proceso antes, durante y después del tratamiento.

Se concluye que La clase II esquelética es la más afectada en el sector anterosuperior con el 69% de los casos, seguida de la clase I esquelética con el 27% y finalmente con solo el 4% de frecuencia se encuentra la clase III esquelética.

Durante el tratamiento de ortodoncia es necesario un correcto diagnóstico además de conocer la secuencia de erupción permanente y las alteraciones de la cronología, logrando detectar a tiempo cualquier tipo de anomalía y resolviendo el problema del paciente.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Motato Moreno Dennis, Obando Trelles Fernando Andres, Mendoza Villavicencio Daniel Alejandro.

Retención de caninos premolares superiores por traumatismos, Guayaquil : RECIAMUC, 2022; Vol. 3.

2. Diaz Tavaréz Aritza Maria, Gurrola Martínez Beatriz, Casasa Araujo Adan. Manejo de canino retenido e incisivos laterales microdónticos: Revista Latinoamericana de Ortodoncia, 2022; Vol. 4.

3. García López, Jorge Eduardo. Tracción ortodóncica de caninos maxilares impactados. Revisión de la Literatura : Journal Scientific MQR, 2023; Vol. 7, págs. 2838-2856.

4. Muñoz Domon Miguel, Araya Valdes Daniel, Castro Catalan Daniela. Impactación Canina Maxilar y Reabsorción Radicular de Dientes Adyacentes: Un Análisis a Traves de Tomografía Computarizada Cone Beam.: Int. J. Odontostomat, 2020; 14 (1), págs. 27-34.

5. Martínez Ramos Maira Raquel, Ricardo Reyes Manuela, Bosch Marrero Liliana. Rehabilitación estética y funcional de una paciente con caninos retenidos. 2021, 25(2):441.

6. Flores Ayala Jessica Jazmin, Mora Astorga Maria Viviana. Exodoncia quirúrgica de canino incluido en posición horizontal de mandíbula en región mentoniana. Caso Clínico. , Quito : Revista Odontología, 2025, 27, págs. 81-88.

7. Macedo Vilca Hernan Abel, Cari Checa Edith, Tapia Condori Rildo, Tavera Aragon Jose Carlos. PREVALENCIA DE CANINOS RETENIDOS ASOCIADOS AL APINAMIENTO DENTARIO ANTERIOR. La Plata-Argentina : PUERTO MADERO, 2023. 978-631-6557-06-3.

8. Marinello Vidaurreta Zoilo, Trastornos de la erupción del canino en pacientes de la atención secundaria de salud del. : Revista Electrónica ECIMED, 2023, Vol. 48.

9. Sucari Max, Machaca Edison, Padilla Tania. Complicaciones quirúrgicas y postquirúrgicas más frecuentes en cirugía de dientes retenidos. 3, s.l. : Revista Acciones Médicas, 2023, Vol. 2.

10. Palacios Vivar Diego, Torres Cruz Yonatan, Barzallo Sardi Vinicio,. CANINO RETENIDO: HISTORIA, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ACTUAL. Cuenca : Editorial Universitaria de Cuenca , 2021.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo